

ЗАРОЖДЕНИЕ И РАСЦВЕТ ПЕРВОЙ ВОЛНЫ ФЕМИНИСТКОЙ И СУФРАЖИСТКОЙ МЫСЛИ В СОЕДИНЕННЫХ ШТАТАХ

Тулекова Мереке Кокеновна

д.и.н., профессор. Каз. НПУ им.Абая

Кыдырманова Маржан Серикжановна

магистр истории.

Тел: +77772570092, +77051832676

E-mail: mereke_55@mail.ru

КАЗАХСТАН, Алматы

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18787220>

Аннотация

Проблемы новой культурной истории в истории репрезентации нашли отражение в различных областях современного исторического знания. Например, формирование гендерной истории было напрямую связано с общими процессами, описанными выше, а последующие изменения развивались еще более интенсивно. Гендерная история возникла на Западе в конце 70-х — начале 80-х годов как новое междисциплинарное научное направление — гендерные исследования. В XX веке поиск источников был неизбежен, когда в 1960-х годах стремительно развивающееся женское движение дало новый импульс стремлению передать феминистское сознание в исторической ретроспективной форме. В то время многие молодые ученые из Западной Европы и Америки считали необходимым изучать женскую историю, изучать прошлое, опираться на информацию, актуальную для обоих полов, в соответствии с требованиями настоящего. В последующие девяностые годы произошел заметный всплеск интереса к женской истории. Публикации по этой теме получили свою постоянную рубрику в десятках научных журналов. Ежегодно публиковалось большое количество исследований по всем периодам и регионам, и в синтезе работ различного уровня освещались практически все вопросы, касающиеся жизни женщин в прошлые эпохи. До середины 1970-х годов высказывалось стремление «восстановить историческую жизнь женщин», в частности, «женскую историю». Преподаватели этого направления помогли раскрыть многие неизвестные страницы истории разных эпох и народов, но такой описательный подход вскоре обнаружил свои ограничения. Представители другого направления, зародившегося в середине 1970-х годов, пытались объяснить существование альтернативного жизненного опыта и противоречивых интересов женщин из разных социальных категорий. Основываясь на феминистской неомарксистской теории, которая включала фактор гендерного различия в традиционный классовый анализ, она определяла статус истории: как определенное сочетание индивидуальных, гендерных, семейно-групповых и классовых характеристик, что сохранялось и в 70-е и 80-е годы. В XX веке обновление феминистской теории, расширение методологической базы междисциплинарных исследований, создание новых объяснительных моделей повлияли на появление «женской истории». Были переосмыслены понятия мужчины и женщины. В 1980-х годах основной категорией анализа стало устранение гендерного и психологического детерминизма, сводящего процесс формирования и воспроизводства гендерной идентичности к индивидуальному семейному опыту субъекта, его структурным

ограничениям и историческим источникам. Различие между гендерными исследованиями определяется содержанием понятий «индивидуальный гендер» и «общий гендер». Гендерный статус, иерархия и характер поведения определяются не природой, а институтами социального контроля и культурными традициями, а повышение гендерного самосознания на индивидуальном уровне поддерживает существующую систему отношений господства и подчинения во всех сферах. В этом контексте гендерный статус является одним из составляющих элементов социальной иерархии и распределения власти, авторитета и собственности.

Ключевые слова: Гендерное равенство, Избирательное право, Правовая дискриминация, Правовой статус женщин

Abstract.

The challenges of new cultural history in the history of representation have found reflection in various fields of contemporary historical scholarship. For example, the development of gender history was directly linked to the general processes described above, and subsequent changes have developed even more intensively. Gender history emerged in the West in the late 1970s and early 1980s as a new interdisciplinary academic field—gender studies. In the 20th century, the search for sources was inevitable when, in the 1960s, the rapidly developing women's movement gave new impetus to the desire to convey feminist consciousness in historically retrospective form. At that time, many young scholars from Western Europe and America believed it was necessary to study women's history, to explore the past, and to rely on information relevant to both genders, in line with the demands of the present. The subsequent 1990s saw a noticeable surge of interest in women's history. Publications on this topic became regular columns in dozens of scholarly journals. A large number of studies were published annually across all periods and regions, and the synthesis of works at various levels covered virtually all issues related to women's lives in past eras. Until the mid-1970s, there was a desire to "reconstruct the historical life of women," particularly "women's history." Professors in this field helped uncover many unknown pages of the history of various eras and peoples, but this descriptive approach soon revealed its limitations. Representatives of another school, which emerged in the mid-1970s, sought to explain the alternative life experiences and conflicting interests of women from different social categories. Drawing on feminist neo-Marxist theory, which incorporated the factor of gender difference into traditional class analysis, it defined the status of history as a specific combination of individual, gender, family-group, and class characteristics, a view that persisted into the 1970s and 1980s. In the 20th century, the renewal of feminist theory, the expansion of the methodological base of interdisciplinary research, and the creation of new explanatory models influenced the emergence of "women's history." The concepts of man and woman were reconsidered. In the 1980s, the main category of analysis became the elimination of gender and psychological determinism, which reduced the process of formation and reproduction of gender identity to the individual subject's individual family experience, its structural constraints, and historical sources. The distinction between gender studies is determined by the concepts of "individual gender" and "general gender." Gender status, hierarchy, and behavior are determined not by nature, but by institutions of social control and cultural traditions, and increased gender consciousness at the individual level supports the existing system of relations of dominance and subordination in all spheres. In this context, gender status

is one of the constituent elements of social hierarchy and the distribution of power, authority, and property.

Keywords: Gender equality, Electoral law, Legal discrimination, Legal status of women.

Соединенные Штаты славятся своими феминистскими традициями, и это не случайно. Ни в одной другой стране мира женские исследования не занимают столь важное место. Основательницей феминистского движения во Франции была Олимпия де Гуж. В 1791 году она создала «Декларацию прав гражданина и женщины» [1-36]. Требования Декларации устанавливали условия для занятия женщинами государственных должностей наряду с политическими правами. «Если женщина не имеет права встать на эшафот, то она имеет право встать на трибуну», — было написано в ней. В 1793 году новая конституция лишила женщин политических прав. В 1804 году гражданский кодекс Наполеона лишил женщин всех прав, объявив их подданными мужчин.

Эта ситуация привела к тому, что лозунги, называемые демократическими, были обращены только к мужчинам. Так было в США (1787), Франции (1789-1793), Великобритании и России. В 1792 году в Лондоне и США была опубликована книга «Эпоха» при содействии Мириам Шнеер, известной исследовательницы феминизма и защитницы прав женщин. Книга была написана женщиной, которая стала свидетельницей жестокой тирании своего отца-алкоголика и пережила множество трудностей. Она прекрасно описывает, как женщины были приравнены к рабыням из-за традиционного патриархального воспитания и социальной системы того времени. Осознавая всю суровость такой ситуации, она мечтала о свободной, благополучной жизни для всех женщин. Книга «Нравственный образ девушки, женщины и матери» раскрывает, как исполняются естественные обязанности женщин. Однако благодаря их священному предназначению раскрываются и их внутренние способности [2-93]. Эта книга была написана вопреки многим противоречиям. Первой сторонницей избирательного права для женщин в Соединенных Штатах была Абигейл Смит Адамс (1744-1818). Она вошла в историю феминизма своим знаменитым заявлением: «Мы не подчиняемся законам и не сами их предлагали». Хотя в конце XIX века существовало множество исторических исследований, посвященных женской тематике, история женщин стала изучаться как научная дисциплина в Соединенных Штатах только в 1970-х годах. По мнению американских ученых, в этот период начался «период исправления», когда женщины стали активно включаться в историю, тем самым дополняя и «исправляя» официальную историографию. Феминизм (от латинского *femini* — женщина) — один из терминов, поддерживающих и объясняющих гендерное равенство во всех сферах общества [3-210]. Это понятие было введено французским теоретиком Шарлем Фурье. В узком смысле это слово обозначает женское движение, целью которого является искоренение дискриминации в отношении женщин. Это движение возникло в XVIII веке, но набрало обороты с конца 1960-х годов. Феминистки, опираясь на теоретические основы, признают подчиненное положение женщин, их социальный статус не равен статусу мужчин, и поддерживают идею женского освобождения (освобождения от зависимости). В то же время в исследованиях используется компенсаторный подход. Движение суфражисток долгое время служило основой для изучения женщин. Помимо трудов лидеров движения и их автобиографий, ценным

источником стала шеститомная «История движения за избирательное право женщин» [4-49]. С конца XIX века основное место в историографии занимают работы, посвященные «исключительным» женщинам, тем, кто смог преодолеть дискриминацию и выйти за пределы отведенной им частной сферы. Среди исследователей были как профессиональные историки, так и любители. В этих работах женщины превосходят мужчин в своих качествах, но также подчиняются им. Историки отмечали разницу между частной сферой для женщин и публичной сферой для мужчин. По мнению исследователей, борьба избирателей за право голоса была протестом против мужской монополии в обществе. Американки, выступавшие против разделения мужской и женской сфер, объявляли войну устоявшимся традициям в обществе. Среди работ по истории женщин можно выделить труды Э. Эбботт, М.Р. Берд, М.С. Бенсон заслуживает особого внимания [5-13]. Превращение истории женского движения в научную дисциплину произошло лишь в середине 1970-х годов. Это стало следствием второй волны феминизма, начавшейся в 1960-х годах. По мнению феминисток, выдвинувших лозунг «Личное — это политическое, политическое — это личное», публичная и частная сферы тесно переплетены. Женщины требовали права участвовать в общественной жизни на равных с мужчинами. Росту женского движения способствовало принятие Конгрессом США в 1972 году поправки о равных правах [6-96]. Эта поправка, как её называют, ежегодно направлялась в Конгресс США на рассмотрение с 1923 года. Палата представителей приняла её 354 голосами против 23, а Сенат — 84 голосами против 8. Тем не менее, некоторые штаты отказались ратифицировать эти поправки, поэтому они так и не были приняты в качестве конституционных поправок к Конституции США. В конце 1960-х и 1970-х годах в стране были созданы благоприятные условия для решения феминистских проблем. Необходимо отметить политический характер возникновения исследований по женским вопросам. Всё развитие истории женского движения тесно связано с политикой.

Заключение. В процессе своего развития феминизм породил гендерную политику, скорее феминизм стал предпосылкой для возникновения гендера. Гендерная политика, в свою очередь, породила особую научную социологическую дисциплину — гендерологию. Кроме того, феминизм со временем способствовал появлению науки феминологии. Чтобы полностью понять стоящую перед нами проблему, я решила проанализировать сложные вопросы во взаимоотношениях между феминизмом и гендерологией. Поэтому, прежде чем показать различия между этими двумя областями, я решила рассмотреть следующие заблуждения. На определенном этапе феминистского движения, возникшего в XVIII веке, вопросы интересов мужчин стали подниматься на маргинальном уровне. Этот комплекс в конечном итоге привел к формированию и рождению гендерологии, которая, в свою очередь, способствовала защите равноправных отношений между мужчинами и женщинами, а феминистские движения и феминистская политика постепенно начали терять свое влияние. Однако сегодня феминистские тенденции и взгляды часто наблюдаются в рамках доктрины гендерологии или под ее прикрытием. Или же во многих случаях необходимость защиты интересов и прав мужчин игнорируется, а женщины считаются более защищенными по природе и должны избираться на руководящие должности и в государственные органы. Не секрет, что намечается искаженная тенденция. Поэтому мы можем построить

следующую эволюционную цепочку, связанную с этими учениями: «Феминистское движение-феминология-радикальный феминизм- гендерная политика - гендерология- этногендерология».

References:

1. Бетти Фридан «загадка женственности»1993ж
2. Бранд Г.А. «Природа женщины как проблема»1998.180 бет
3. Feminine Sexuality: Jak ques Lacan and Ecole Freudeienne, ed. Mitchell J. – New Yourk, London: pantheon Books, 1982. – P. 137-148.
4. Кэрролл Шлиган.Миллет К. Теория сексуальной политики // Феминизм и гендерные исследования. Хрестоматия. – Тверь, 1999. – С. 120-132.
5. Роберт Столлер «Пол и гендер»
6. К:Вейнинггер О. Пол и характер. Мужчина и женщина в мире страстей и эротики. Пер. с нем. - М.: Форум XIX-XX-XXI, 1991. С.5.
7. Mead M. Sex and Temperament in three Primitive Societies. N.Y., 1935. P.278-280.